

УДК 541-67;863

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** В современном школьном образовании остро стоит вопрос о реализации межпредметных связей физики и технологии с использованием информационно – коммуникационных технологий (ИКТ), что способствует развитию у учащихся инженерного мышления, а также позволяет учащимся овладеть навыками моделирования путём разработки и конструирования различных видов моделей.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, эксперимент, технологии, ИКТ, виртуальные лаборатории.*

В существующей ныне системе обучения физике эксперименту уделяется все меньше внимания. Оборудование кабинетов устаревает. К сожалению, мнения многих преподавателей сводятся к тому, что в системе образования целесообразно везде, где это возможно, переходить в лабораторных практикумах от использования реального физического оборудования к математическому моделированию, то есть к использованию виртуальных лабораторий, оснащенных соответствующим прикладным программным обеспечением. Конечно, экономически более эффективно оснастить аудиторию компьютерами, чем специфическим, как правило, дорогостоящим оборудованием. Модель также предоставляет гораздо большие возможности маневрирования параметрами системы, нежели реальное оборудование, что важно для комплексного изучения предмета. Но любой физический эксперимент — это способ познания природы, заключающийся в изучении природных явлений в специально созданных условиях. Именно несогласие с результатом физического эксперимента является критерием ошибочности физической теории, или более точно, неприменимости теории к окружающему нас миру. То есть главным критерием жизнеспособности физической теории является проверка экспериментом. На сегодняшний момент эта проблема может быть разрешена путём совершенствования учебного эксперимента использованием информационных технологий.

Компьютерное моделирование и его применение в физике

Особым видом эксперимента является модельное экспериментирование: когда эксперимент проводится не с объектом-оригиналом, а с моделью — другим объектом, заменяющим оригинал, обладающим лишь некоторыми свойствами объекта-оригинала.

Учащимся можно предложить создать компьютерные модели: архитектурных сооружений, помещений, сложных поверхностей, технических устройств, физических процессов и многое др. (Презентация «Фундаментальные эксперименты в физической науке»).

Использование компьютерного моделирования даёт возможность сформировать у них умения выполнять исследования с помощью компьютера. Однако эффективность применения компьютеров в учебном процессе зависит от многих факторов, это и от "железа", и от качества используемых обучающих программ, и от методики обучения, применяемой учителем.

Физика – наука экспериментальная

Физика – наука экспериментальная, её всегда преподают, сопровождая демонстрационным экспериментом. С нашей точки зрения компьютерный и реальный физический эксперимент взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Компьютерные обучающие системы могут широко использоваться на всех стадиях проведения лабораторных занятий: планирование эксперимента, обработка и анализ данных, оформление результатов исследований, что очень актуально и приемлемо современными учащимися. Что дает им возможность широко заявить о себе не только в узком кругу одноклассников, но и во всемирной сети Интернет.

Выполнение некоторых фундаментальных опытов с использованием физических приборов позволяет внести вклад в формирование у учащихся экспериментальных умений. При невозможности проведения опыта в лабораторных условиях компьютерные технологии позволяют и помогают провести эксперимент на компьютере.

Старшеклассники на уроках информатики и ИКТ создают к урокам физики разного вида презентации, где с помощью компьютерной модели можно наблюдать фундаментальные эксперименты, которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях класса («Фундаментальные опыты в молекулярной физике», «Газовые законы», «Электромагнитные колебания и волны», «Теоретический и экспериментальный методы познания»).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.